

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“O‘ZBEKISTONNING INNOVATSION TARAQQIYOTIDA
YOSHLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI YOSH OLIMLAR VA
IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY-
AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI

Qarshi-2025

Qarshi davlat texnika universiteti rektorining 2025-yil 9-iyundagi “Ilmiy-amaliy anjuman o‘tkazish to‘g‘risida”gi 245/M-sonli buyrug‘iga muvofiq universitetda joriy yilning 17-18 iyun kunlari “O‘zbekistonning innovatsion taraqqiyotida yoshlarning o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani o‘tkazildi.

To‘plamni nashrga tayyorlovchi tahrir hay‘ati a‘zolari:

- 1) Nematov Sh.Q. - tashkiliy qo‘mita raisi, universitet rektori;
- 2) Uzoqov G‘.N. - rais muovini, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
- 3) Raxmatov M.I. - a‘zo, ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i;
- 4) Qo‘ziyev N.M. - a‘zo, “Yosh olimlar kengashi” raisi;
- 5) Shodiyev A.N. - a‘zo, “Neft-gaz va geologiya” fakulteti dekani;
- 6) Yaxshiboyev Sh.K. - a‘zo, “Energetika muhandisligi” fakulteti dekani;
- 7) Norchayev J.R. - a‘zo, “Transport va qurilish muhandisligi” fakulteti dekani;
- 8) Qurbonov A.I. - a‘zo, “Irrigatsiya muhandisligi” fakulteti dekani;
- 9) Nasimov Sh.V. - a‘zo, “Iqtisodiyot va boshqaruv” fakulteti dekani;
- 10) Norqobilov S.A. - a‘zo, “Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt” fakulteti dekani;
- 11) Norqobilov A.T. - a‘zo, “Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi” fakulteti dekani;
- 12) Ro‘ziyev X.J. - a‘zo, magistratura bo‘limi boshlig‘i;
- 13) Malikova M.K. - a‘zo, iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi boshlig‘i;
- 14) Toshmamatov B.M. - tashkiliy qo‘mita kotibi, “Muqobil energiya manbalari” kafedra katta o‘qituvchisi.

Mas‘ul muharrir:

Muharrirlar:

t.f.d., prof. G‘.N.Uzoqov

t.f.d., prof. F.M.Mamatov

i.f.d., prof. S.N.Hamrayeva

p.f.f.d., dots. N.M.Qo‘ziyev

Eslatma: to‘plamda chop etilgan har bir maqolalar mazmuniga mualliflar javobgar!!!

Qarshi davlat texnika universiteti

Xulosa

Aholi bandligini aniqlashning sifatli variantlari esa sifatli mezonlardan foydalanishni nazarda tutadi. Bundan tashqari, sifatli ta'riflarda ba'zi miqdoriy ko'rsatkichlar ham ishlatilishi mumkin, ammo, bunday yondashuv asosan subyektiv mulohazalar va tajribalarga asoslanadi.

Keltirilgan tahlil natijalariga ko'ra, aholi bandligini ta'minlash uchun yuqorida keltirilgan usullardan foydalanish xususan rentabellik matritsasi hamda o'rtacha xaridlar miqdori va tashriflar tezligi segmentlaridan foydalanish mamlakatimiz va uning mintaqalarida aholi bandligini ta'minlash, ularda boshqaruvni tashkil etish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020 yil 25 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasidagi nutqi. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Романов А.Н., Корябков Ю.Ю., Красильников С.А. Маркетинг Под. ред. А.А.Романова. –М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. с.167.
3. Амбаркумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 тоерминов ркночной экономики: справочное учебное пособия. –М.: Корн-Пресс, 1993. с.107.
4. Тарасова В.П., Крутиков Ф.А. Рыночная экономика. –М.: Рекламно-издательская фирма «Теория», 1993. с.106.
5. Arens R. Complex processes for envelopes of normal noise // IRE Trans. Inform. Theory, Sept. 1957, vol. IT-3, pp. 204-207.
6. Tapscott D. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York; Montreal: McGraw-Hill, 1996, 342 p.
7. Nataša Petković-Grozdanović, Branislava Stoiljković and Mikhail Shubenkov 2016 Location Criteria Relevant for Sustainability of Social Housing Model MATEC Web Conf. 73 06001. DOI: <https://doi.org/10.1051/mateccconf/20167306001>
8. Teena Maddox. The world's smartest cities: What IoT and smart governments will mean for you. Журнал TechRepublic, ноябрь 2015г. <https://www.techrepublic.com/article/smart-cities>, перевод – Фонд «Институт экономики города»
9. А.В.Кешелава. Введение в «цифровую» экономику / подбщ. ред. М.: ВНИИ Геосистем, 2017.28с.
10. Fuqarolarga davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibi to'g'risida: Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2006 yil 23 maydagi qarori № 307 // "Garant" SPS.

SAMARQAND VILOYATIDA TURIZM SOHASINING HUDUDIIY ICHKI MAHSULOT HAJMIGA SOHAGA KIRITILGAN INVESTITSUYA HAJMINIG TA'SIRINI TAHLIL ETISH

Mustaqil tadqiqotchi I.A. Shukurov (*QarDTU*)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyatida turizm sohasiga kiritilgan investitsiya hajmining hududiy ichki mahsulot hajmiga ta'siri o'rganilgan. O'rganish natijasida trend tanglama tuzilgan. Trend tenglama yordamida oxirgi 3 yillik natija olingan hamda tahlil etilgan.

Kalit soʻzlar: turizm, investitsiya, hududiy ichki mahsulot hajmi, turistik xizmat koʻrsatish, trend model, ekonometrik tahlil, bashoratlash.

Annotation: This article explores the influence of the volume of investment in the tourism sector in the Samarkand region on the volume of regional domestic products. As a result of the study, the trend is formed on the palate. Using the Trend equation, the result of the last 3 years was obtained and analyzed.

Keywords: tourism, investment, Regional Domestic Product size, Tourist Service, trend model, econometric analysis, forecasting.

Kirish. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 dekabrda “Samarqand viloyatining turizm va transport salohiyatidan samarali foydalanish, viloyatni “Samarqand — yangi Oz‘bekistonning turizm darvozasi” konsepsiyasi asosida rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi PQ-455 sonli qarori tasdiqlandi. Ushbu qarorda Samarqand viloyatiga xorijiy va mahalliy turistlar oqimini ko‘paytirish, yangi turizm infratuzilmasi obyektlari salohiyatidan samarali foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, yangidan modernizatsiya qilingan Samarqand xalqaro aeroportida xorijiy aviatashuvchi kompaniyalar uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, hududning transport-logistika tizimini rivojlantirish, ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini yanada yaxshilash va diversifikatsiya qilish masalalariga alohida urg‘u qaratilgan. Ushbu yo‘nalishda O‘zbekiston olimlari tomonidan Samarqand viloyatining turizm salohiyatini har jihatdan rivojlantirish, xorijiy va mahalliy turistlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, yangi turistik xizmatlar turini yaratish, hududning transport-logistika salohiyatini xalqaro darajadagi sifat ko‘rsatkichiga ko‘tarish masalalarida bir qancha tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

Natijalar va muhokamalar. Samarqand viloyati turizm sohasiga kiritilgan investitsiya hajmining hududiy yalpi ichki mahsulot hajmiga ta‘sirini trend funktsiyasi turini tanlashda o‘rganamiz.

$$D^1_t = Y_t - Y_{t-1}$$

$$\text{Trend tenglamasi } y = ct^2 + bt + a$$

Eng kichik kvadratlar usuli yordamida tenglamaning parametrlarini topamiz .

Eng kichik kvadratlar usulining tenglamalar tizimi:

$$an + b\sum t + c\sum t^2 = \sum y$$

$$a\sum t + b\sum t^2 + c\sum t^3 = \sum yt$$

$$a\sum t^2 + b\sum t^3 + c\sum t^4 = \sum yt^2$$

t	y	t ²	y ²	ty	t ³	t ⁴	t ² va
0,834	2010 yil	0,696	4040100	1676.34	0,58	0,484	1398.068
0,745	2011 yil	0,555	4044121	1498.195	0,413	0,308	1116.155
1.161	2012 yil	1.348	4048144	2335.932	1.565	1.817	2712.017
1.805	2013 yil	3.258	4052169	3633.465	5.881	10.615	6558.404
2.306	2014 yil	5.318	4056196	4644.284	12.262	28.277	10709.719
2.813	2015 yil	7.913	4060225	5668.195	22.259	62.615	15944.633
0,768	2016 yil	0,59	4064256	1548.288	0,453	0,348	1189.085

2.487	2017 yil	6.185	4068289	5016.279	15.383	38.256	12475.486
11.53	2018	132.946	4072324	23267.944	1532.888	17674.509	268284.043
9.773	2019	95.512	4076361	19731.687	933.434	9122.452	192837.777
3.794	2020	14.394	4080400	7663.88	54.612	207.2	29076.761
1.002	2021 yil	1.004	4084441	2025.042	1.006	1.008	2029.092
1.315	2022	1.729	4088484	2658.93	2.274	2.99	3496.493
15.11	2023 yil	228.297	4092529	30566.519	3449.453	52119.516	461844.811
43.832	2024 yil	1921.244	4096576	88715.968	84211.977	3691179.368	3888598.309
99.275	30255	2420.988	61024615	200650.947	90244.442	3770449.763	4898270.853
6.618	2017 yil	161.399	4068307.667	13376.73			

Bizning ma'lumotlarimiz uchun tenglamalar tizimi

$$15a + 99.27b + 2420.99c = 30255$$

$$99.27a + 2420.99b + 90244.44c = 200650.95$$

$$2420.99a + 902494747c = 4898270,85$$

Biz $c = -0,00887$, $b = 0,608$, $a = 2014,409$ trend tenglamasini olamiz:

$$y = -0,00887 \cdot t^2 + 0,608 t + 2014,409$$

$$A = 0,13\%$$

Xato 7% dan kam bo'lganligi sababli, bu tenglamadan trend sifatida foydalanish mumkin. Xatoning o'lchamini yoki Y indikatorini prognozining to'g'riligini aniqlash uchun biz Theil nomuvofiqlik koeffitsientini formuladan foydalanib hisoblaymiz:

$$\sum (y - y_t)^2 = 280 - 162,701 = 117,299$$

Chiziqli trend tenglamasining koeffitsientlariga oid gipotezalarni tekshirish.

t-statistika. Talabani t-testi. Student jadvalidan foydalanib, T jadval $T_{\text{jadvalini}}$ topamiz $(n-1; a/2) = (12; 0,025) = 2,56$ 1437,1929 > 2,56 dan boshlab regressiya koeffitsienti a_0 ning statistik ahamiyati tasdiqlangan (biz bu koeffitsient nolga teng degan gipotezani rad qilamiz). 1.9106 < 2.56 bo'lgani uchun a_1 regressiya koeffitsientining statistik ahamiyati tasdiqlanmagan (biz bu koeffitsient nolga teng degan gipotezani qabul qilamiz). 1.2203 < 2.56 bo'lgani uchun a_2 regressiya koeffitsientining statistik ahamiyati tasdiqlanmagan (biz bu koeffitsient nolga teng degan gipotezani qabul qilamiz).

Intervalli prognoz. Bashorat qilingan indikatorning standart xatosini aniqlaymiz.

$Uy = y_n + L \pm K$ bu erda L - etakchilik davri; $y_n + L$ - vaqtning $(n + L)$ -chi momentida model uchun nuqtali prognoz; n - vaqt qatoridagi kuzatishlar soni; S_y - bashorat qilingan indikatorning standart xatosi; T yorlig'i - a ahamiyatlilik darajasi va n-2 ga teng erkinlik darajalari soni uchun Talabani t-testining jadval qiymati. Talabalar jadvalidan biz T yorlig'ini topamiz. T yorlig'i $(n-1; a/2) = (11; 0,05) = 2,56$

Nuqtali prognoz, $t = 44,832$: $y(44,832) = -0,00887 \cdot 44,832^2 + 0,608 \cdot 44,832 + 2014,402 + 2014,4023 = 10,73 = 2013,1$; $2023,83 + 10,73 = 2034,56$ Intervalli prognoz: $t = 44,832$: (2013.1; 2034.56).

Nuqtali prognoz, $t = 45.832$: $y(45.832) = -0.00887 * 42882 * 6.03. 2014,409 = 2023,64$
 $2023,64 - 10,98 = 2012,66$; $2023.64 + 10.98 = 2034.62$ Intervalli prognoz: $t = 45.832$:
(2012.66;2034.62)

Nuqtali prognoz, $t = 46.832$: $y(46.832) = -0.00887 * 468. * 468. * 2014,409 = 2023,42$
 $2023,42 - 11,25 = 2012,17$; $2023.42 + 11.25 = 2034.67$ Intervalli prognoz: $t = 46.832$:
(2012.17;2034.67)

Xulosa

Turizm sohasi ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish orqali soha ijtimoiy-iqtisodiy holatini bashoratlash hududning turizm salohiyatiga juda katta hissa qo'shadi. Bashoratlash masalasida sohani qamrab olgan barcha ko'rsatkichlarni inobatga olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'rsatkichlarni tahlil qilishda sohaga kiritilgan investitsiya hajmining hududiy yalpi ichki mahsulot hajmiga ta'siri o'rganildi. Ushbu o'rganish natijasida sohaga kiritilgan investitsiyaning hududiy yalpi ichki mahsulotga ijobiy ta'siri haqida xulosa qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I. Habibullayev, Ekonometrika: DARSLIK / Toshkent, "Iqtisod-Moliya" 2020.
2. G. Nasritdinov, Ekonometrika: O'QUV QO'LLANMA / Toshkent, "Iqtisod-Moliya" 2008.
3. Шукуров И.А., Парная регрессия и корреляция, Universum: Технические науки, научный журнал, Выпуск:5(86), май 2021 г. Часть 1.
4. Shukurov I.A. Academic Research in Educational Sciences. Volume 4. Issue 4. 2023. ISSN: 2181-1385. Aholining kunlik daromadlari, o'rtacha kunlik ish haqi va ishsizlarning ortacha yoshi o'rtasidagi bog'lanishning ko'p omilli korrelyatsion regression tahlili, 91-96 b.
5. Shukurov I.A. Academic Research in Educational Sciences. Volume 4. Issue 4. 2023. ISSN: 2181-1385. Turistik firmalar faoliyatining ekonometrik tahlili, 429-434 b.
6. stat.uz

QISHLOQ XO'JALIGI MEHNAT BOZORINING TARKIBI VA TUZILISHI

Tayanch doktorant N.S. Amonov (*QarDTU*)

ORCID: 0009-0001-4490-1463

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi ilg'or xorijiy davlatlar tajribalari, xo'jalik yuritishning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga asoslangan turli shakllari, ko'p tuzilmali iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi kooperatsiyasining turli shakllari, ijtimoiy taraqqiyotning turli bosqichlarida jamiyatning iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish usullari o'rganilgan va tadqiqot jarayonida turli tadqiqot metodlaridan foydalanilgan, shuningdek, mavzuga oid adabiyotlar tahlili va natijalar asosida fikr va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: globallashtirish, eksport, xalqaro standartlar, Organic, Global G.A.P. talablari, ko'p tuzilmali iqtisodiyot, qo'shma tadbirkorlik, sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ishlab chiqarish vositalari, narxlarning nomutanosibligi, qishloq xo'jaligi kooperativlari, "Kooperativlar harakati", YUNESKO, "o'z-o'ziga yordam" g'oyasi, "foydalanuvchi-egallik", "foydalanuvchinazorat" va "foydalanuvchi-foydalar", yangi avlod kooperativlari, agrobiznes, boshqarish, oziq-ovqat xavfsizligini, agrosanoat integratsiyasi, klaster modeli, infrastruktura, erkin iqtisodiy zona, mahsulotlar eksport geografiyasi, innovatsiyalar transferi va b.q.

7.	G'.M.Aralov	MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH UCHUN EKONOMETRIYA MODELLARINING QO'LLANILISHI	325
8.	J.B. Zoxidov	SUN'IY INTELEKT ASOSIDA ISHLAYDIGAN CHAT-BOT ISHLAB CHIQUISH	334
9.	M. K. Poshokulova	EVIEWS13 DASTURIDA GRAFIK TURLARI	337
10.	S.B.Tursunov	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK IQTISODIY ZONALARNING IJTIMOY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI	339
V.RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY SOHANING DOLZARB MASALALARI			
1.	G.F. Quvatova	SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI SAMARADORLIGINI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI	342
2.	Sh. B. Buriyev	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH: IQTISODIY-IJTIMOY SOHALARGA TA'SIRI	346
3.	Kh.Q. Rasulov	ADVANCING AGRICULTURAL INNOVATION AND INVESTMENT IN KASHKADARYA: TOWARD SUSTAINABLE AND INCLUSIVE MODERNIZATION	349
4.	X.Q.Rasulov	QISHLOQ XO'JALIGIDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING INNOVATSION AHAMIYATI	353
5.	U.Z.Raximova	SAMARQAND TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING STATISTIK TAHLILI	357
6.	M.X.Abduxalimova	INVESTITSION LOYIHALARNI SHAKLLANTIRISH VA BAHOLASHDA ILMIY ASOSLARNING AHAMIYATI	360
7.	M. G'.Aliyeva	TURIZM SOHASIDA UMUMIY OVQATLANISH XIZMAT KO'RSATISHINI HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	362
8.	M.M. Quldashaeva	MINTAQAVIY KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA IJTIMOY TA'SIRI: AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	364
9.	D.P. Farmonov, X. S. Muxitdinov	TA'LIM JARAYONIDA METAKOGNITIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	368
10.	X.J. XIDIROV	QASHQADARYO VILOYATINING XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHIDA SANOAT ISHLAB CHIQUARISH HAJMLARINING O'RNI VA SOHADA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR	372
11.	X.J.Xidirov	ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КЎРСАТКИЧИДА ТУРИЗМ САЛОҲИЯТИНИНГ ЎРНИ ВА СОҲАДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ	374
12.	S.S.Xudoynazarov	XIZMAT KO'RSATISH SOHALARIDA MARKETING STRATEGIYASI ORQALI AHOLI BANDLIGI OSHIRISH	377
13.	I.A. Shukurov	SAMARQAND VILOYATIDA TURIZM SOHASINING HUDUDIY ICHKI MAHSULOT HAJMIGA SOHAGA KIRITILGAN INVESTITSUYA HAJMINIG TA'SIRINI TAHLIL ETISH	380
14.	N.S. Amonov	QISHLOQ XO'JALIGI MEHNAT BOZORINING TARKIBI VA TUZILISHI	383
15.	S.N.Bovoboyev	BUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALARNING ESKIRISHINI HISOBLASH USULLARI VA UNDAGI MAVJUD MUAMMOLAR	393
16.	Z.O.Shoqulova	TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	396
17.	Z.O.Shoqulova	TIJORAT BANKLARIDA KREDIT SIYOSATINI YURITISHNING MUHIMLIGI	398
18.	O'.R.Boynazarov	SANOAT MASHINALARI DETALLARINI YEYILISH VA KORROZIYADAN QOPLAB HIMOYALASH USULLARIDAN FOYDALANISH	401
19.	O'.R.Boynazarov	SANOAT MASHINALARI DETALLARINI YEYILISH VA ZANGLASHDAN AZOTLAB HIMOYALASH USULLARIDAN FOYDALANISH	405